

TALABA YOSHLAR INNOVATSION FIKRLASH TARZINI SHAKLLANTIRISH MUHIM VAZIFA

N.Xolmirzaev

“Ijtimoiy fanlar”

kafedrasi v.b professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14974186>

Bugun dunyoda ko‘plab mamlakatlar o‘z oldiga bozor iqtisodiyotiga asoslangan demokratik jamiyat qurishni maqsad qilib belgilagan. Shular qatori O‘zbekiston Respublikasi ham ilm-fan, texnika va texnologiya xamda makon va zamonga xos yangiliklar, ya‘ni innovatsiya yutuqlarini o‘zida jamlagan, rivojlangan, mamlakatga aylanishga shu asnoda barqaror taraqqiyot yo‘liga chiqib olishga bel bog‘lagan. Bu kabi yutuqlar o‘z-o‘zidan qo‘lga kiritilmaydi. Buning uchun ilm-fan rivoji va yoshlar dunyoqarishining o‘zgacha tarzda o‘zgarishi ya‘ni bir xil fikrlashdan turlicha, boshqacha aytganda noan‘anaviy fikrlashga o‘tishi talab etiladi. Zero ana shu omil ta‘minlansa ilm-fan, texnika va texnologiya hamda makon va zamonga xos yangiliklar ya‘ni innovatsiya yutuqlari qo‘lga kiritiladi va jamiyat taraqqiy etadi.

Yoshlarda fanga, jamiyat va texnologiyaga innovatsion yondoshuvni shakllantirish sirdan sodda va oson ishdek tuyulsa-da, ammo u ko‘p qirrali va murakkab jarayondir. Buning uchun qator murakkab vazifalarni amalga oshirish zarur bo‘ladi. Xususan

- yoshlarning yengil-yelpi hayotga o‘rganib qolishini oldini olishimiz zarur;
- yoshlarimizga munosib ta‘lim berish, ularning ilm-fanga bo‘lgan intilishlarini ro‘yobga chiqarishimiz kerak .

- innovatsion g‘oyalarning moddiy jixatdan to‘liq ta‘minlanishiga erishish muhim ahamiyat kasb etadi;

- yaratilgan innovatsion g‘oyalarni amaliyotga tatbiq qilishni tashkil qilish lozim;

- har bir ishlab chiqarish sohasida tarmoq ilmiy-tadqiqot muassasalari, konstruktorlik byurolari, tajriba-ishlab chiqarish va innovatsion markazlar bo‘lishi maqsadga muvofiqdir .

- yoshlar ittifoqi qoshida innovatsiyalar markazi tashkil etilib, qobiliyatli bolalar iste‘dodini yanada rivojlantirish zarur;

- yaratuvchi, ixtiro qilish uchun moyilligi bor yoshlarni izlab topish uchun maktabgacha ta‘lim muassasalarida maxsus guruxlar tashkil etish kerak. Bunda psixologlardan iborat jamoa bo‘lishligi yaxshi samara beradi;

- yoshlarning innovatsion faolligini yuksaltirish maqsadida maktablarda texnika bilan bog‘liq fanlar: informatika va mehnat ta‘limi fanlarini

chuqurlashtirilgan holda o'qitish talab etiladi. Buning uchun o'qituvchi kadrlar salohiyatiga alohida e'tibor berish foydadan xoli bo'lmaydi;

- oliy ta'lim tizimida aniq qilib belgilab qo'yilgan fan dasturlaridan qochish, talabalar salohiyatidan kelib chiqib maxsus dasturlar asosida yangicha yondashish innovatsion fikrlaydigan kadrlar tayyorlash ishida muhim o'rin tutadi.

- mamlakatimizda investitsiyalarni faqatgina iqtisodiyot tarmoqlariga emas, balki ilmiy ishlanmalar "nou-xau"lar sohasiga ham keng jalb qilishimiz kerak .

- fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash zarur;

- talabalar, yosh olimlar va o'qituvchilarga innovatsion loyihalarni ishlab chiqish uchun zamonaviy ilmiy va laboratoriya uskunalari bilan jixozlangan texnologik ishlab chiqarish maydonchalarini tashkil etish, mavjudlarini zamonaviylashtirish zarur.

Shu bilan birga, xalqaro va mahalliy darajada e'tirof etilgan kompaniyalar, tashkilotlar, olimlar va mutaxassislar ishtirokida innovatsiyalar sohasida mahorat darslari, treninglar va malaka oshirish kurslari, ilmiy amaliy konferensiyalar va seminarlar, tanlovlar o'tkazish ham yaxshi samara beradi. Bir so'z bilan aytganda bugungi kun yoshlarini dunyoqarashini o'zgartirish, ularni mamlakatimiz rivoji yo'lida safarbar etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biriga aylandi. Bu borada amaliy choralar ko'rish yoshlarni ilmiy faoliyat xamda texnika va texnologiyalar yutuqlaridan keng foydalanishga targ'ib qilish har birimizning asosiy vazifalarimizdan biriga aylandi.

Xulosa sifatida aytish joizki xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlarni xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan texnikaning mislsiz yutuqlari bilan xamqadam bo'lolmaymiz. Bu esa o'z navbatida dunyo xamjamiyatidan ortda qolishimizga va taraqqiy etgan davlatlar qatoriga chiqishimizga to'sqinlik qiladi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi, Xalq so'zi 29.12.2018
2. Mavrulov A. Ma'naviy barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2008.
3. G'aybullaev O. Yoshlar ongiga istiqlol g'oyasini singdirishning ijtimoiy mohiyati haqida // O'zbekistonda ijtimoiy fanlar. – 2005. – №1-2. – B. 80-83.